

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'Y INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinoz Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Harzulloeva Fariza Akmalевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O'RNI	64
Mamatraimov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
TIJORAT BANKLARIDA ICHKI VA TASHQI AUDITNING NAZARIY ASOSLARI	76
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Quvondiqov Shohboz Normamat o'g'li	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
TEMIR YO'L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI.....	92
Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi OPPORTUNITIES FOR USING MARKETING STRATEGIES TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOTEL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	97
Sardor Kuvandikov ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	106
Абдуллаева Зульфия Иззатовна NAMANGAN VILOYATINING HUDUDIYIQTISODIY TUZILMASI VA SHAHARLAR TIZIMINING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	113
Ahmadjanov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li JISMONIY SHAXSLAR DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH MEKANIZMI VA XALQARO TAJRIBALAR QIYOSIY TAHLILI	117
G'afforov Kamronbek “O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI” AJNING SINGULYAR VA BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	123
Bobojonova Zarnigor Shokirovna MINTAQAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI BAHOLASHDA DSGE MODELINING QASHQADARYO SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN TAHLILYI KOMPONENTLARI.....	132
Muxitdinov Xudayar Suyunovich Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi O'ZBEKISTONDA TIBBIY TURIZM VA TIBBIY XIZMATLAR TIZIMINING MAZMUNI	137
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi FOYDA SOLIG'INING BANKLAR MOLIYAVIY HOLATIGA TA'SIRINI BAHOLASH	141
Maxmudov Omon To'xtayevich RAQAMLI INFRATUZILMA TUSHUNCHASI, TARKIBI VA IQTISODIY MAZMUNI.....	147
Pardayev Orifjon Charshamiyevich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	152
Omonova Zarina Xudoymurodovna RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI (Shartli “suv ta'minot servis” AJ misolida).....	160
Doniyorova M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KORXONALARI RIVOJLANISHINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	164
Komilova Shaxnoza Komiljon qizi SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XODIMNING QIYMAT YARATISH DARAJASINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODEL (EVC1)	169
Xaydarova Malika Shokirjon qizi ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ	174
Нодира Илхамовна Саидахмедова Жамолiddин Ярашевич Нуриллаев THE RELATIONSHIP BETWEEN FRUGALITY AND INNOVATION: A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PERSPECTIVES.....	181
Allaberganov Zakir Gaibovich Alimova Guzal Abdulkhakimovna BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODEL.....	188
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	

AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	196
Xamroyev Anvar Ashurovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI QAYTI ISHLAYDIGAN BIZNES SUBYEKTLARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH	202
Ismaylov Kuvatbay Sarsenbayevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHDA FISKAL INSTRUMENTLARNING NAZARIY-IQTISODIY ASOSLARI	206
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI VA ULARNI BOSHQARISH	212
Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTIONAL MODELINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	217
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING IQTISODIY MAZMUNI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	226
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
EKOLOGIK GLOBALLASHUV SHAROITIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI.....	231
Nurmatov Samandar G'ayratovich	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALAR (FDI)NING ROLI VA UNI RAG'BATLANTIRISH OMILLARI	238
Bau Long	
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА КАК ОБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	244
Ahrarova Shodiyxon Ja'farxon kizi	
PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING KOMPLEKS USLUBIYATI	247
Djurayev Davlat Djonibekovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDITLASH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY AMALIYOTDAGI HOLATI TAHLILI	250
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
SOLIQ QARZDORLIGINI HISOBLASH VA UNDIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY SUBYEKTLAR MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	256
Payziyev Hamid Orziqulovich	
PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	260
A.A. Ismailov	
O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRI	266
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATI — MILLIY IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHNING ASOSIY INSTRUMENTI SIFATIDA.....	272
A.A. Ismailov	
ETNOGRAFIK RESURSLARDAN FOYDALANISHNING STRATEGIK BOSHQARUV TAMOYILLARI ASOSIDA TURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH	278
Axmedov Ikrom Akramovich	
O'ZBEKISTON TASHKILOTLARIDA UCHRAYDIGAN BOSHQARUV MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	285
Abiyev Jahongir Ne'matovich	
XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNING NAZARIY MODEL VA ILMIY YONDASHUVLARI.....	290
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	

O'ZBEKISTONDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH: RSI INDEKSI ASOSIDA ILMIY TAHLIL.....	294
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY QIMMATLI QOG'OZLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	300
Hakimov Ikrom Izzatillo o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA STRATEGIK ISLOHOTLARNING AHAMIYATI.....	305
Amanov Akram Mirzayevich	
FOND BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI INVESTITSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	310
Vasiyev Alisher Samiyevich	
O'ZBEKISTONDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH JARAYONINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI TAHLILI.....	316
Atakulov Askad Raimkulovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 KONSEPSIYASINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI.....	322
Ashurov Furkatjon Shuxratovich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЕННЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	326
Tojievа Dильфуза Бобомуратовна	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLAR MARKETINGIDAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	334
Baltabayev Hurrambek To'liqinovich	
METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOYIY NATIJALARI.....	341
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOTIDA SANOAT TARMOG'INING ROLINI STATISTIK O'RGANISH.....	354
To'rayeva Zilola Turg'unovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA BANKLAR: BIZNES TAHLILI VA STRATEGIK USTUNLIK MEXANIZMLARI.....	361
Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Ibragimova Iroda Rashid qizi	
To'lovov Erkinjon To'liqin o'g'li	
QQS, FOYDA VA DAROMAD SOLIG'I STAVKALARINING BARQARORLIGI.....	367
Aripova Aziza Alisherovna	
YER VA SUV RESURLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	372
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SIRKULAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING INTEGRASION MODEL VA BAHOLASH INDIKATORLARI.....	378
Yuldashev Shuxrat Ganiyevich	
O'ZBEKISTON KICHIK VA O'RTA KORXONALARI ORASIDA EKO-MARKETING TO'SIQLARI.....	383
Gulsara Ostonaqulova	
Erkinova Shoxista Bekzod qizi	
YAXSHI KORPORATIV BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI.....	394
Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA TUROPERATORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIY TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	399
Qutlimurotov Fayzullo Sa'dulayevich	

VILOYAT SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH (Qashqadaryo viloyati misolida).....	406
Avazova Nafisa Namazovna	
O'ZBEKISTONDA SERVIS IQTISODIYOTI: XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA TENDENSIYALARI	410
Sattarova Nargiz Toxirovna	
HUDUDY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA GASTRONOMIK TURIZMNING AHAMIYATI.....	414
Nurullayeva Malika Samadjon qizi	

HUDUDIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA GASTRONOMIK TURIZMNING AHAMIYATI

Nurullayeva Malika Samadjon qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
mustaqil tadqiqotchisi (PhD),
E-mail: mlknurullaevaa@gmail.com
ORCID: 0009-0000-1871-4528

Annotatsiya. Mazkur maqolada hududiy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va uning raqobatbardoshligini oshirishda gastronomik turizmning strategik ahamiyati tadqiq etilgan. Gastronomiya sohasi nafaqat xizmat ko'rsatish tarmog'i, balki hududning o'ziga xos marketing brendi hamda tarmoqlararo iqtisodiy drayver sifatida tahlil qilingan. Tadqiqotda gastronomik turizmning mahalliy ishlab chiqarish zanjiriga ta'siri, yangi ish o'rinlarini yaratish salohiyati hamda klasterli yondashuvning metodologik afzalliklari yoritilgan. Shuningdek, hududiy jozibadorlikni barqaror rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: gastronomik turizm, hududiy raqobatbardoshlik, hududiy brending, iqtisodiy klaster, multiplikativ effekt, agroturizm, milliy pazandachilik merosi.

Abstract. This article examines the strategic significance of gastronomic tourism in modernizing regional economies and enhancing their competitiveness. The gastronomy sector is analyzed not only as a service industry but also as a unique regional marketing brand and a cross-sectoral economic driver. The study highlights the impact of gastronomic tourism on local production chains, its potential for job creation, and the methodological advantages of the cluster approach. Furthermore, scientific and practical recommendations aimed at sustainably strengthening regional attractiveness are proposed.

Keywords: gastronomic tourism, regional competitiveness, territorial branding, economic cluster, multiplier effect, agrotourism, national culinary heritage.

Аннотация. В данной статье исследуется стратегическое значение гастрономического туризма в модернизации региональной экономики и повышении её конкурентоспособности. Сфера гастрономии рассматривается не только как отрасль услуг, но и как уникальный маркетинговый бренд территории и межотраслевой экономический драйвер региона. В исследовании освещается влияние гастрономического туризма на локальные производственные цепочки, его потенциал в создании новых рабочих мест, а также методологические преимущества кластерного подхода. Кроме того, сформулированы научно-практические рекомендации, направленные на устойчивое повышение привлекательности регионов.

Ключевые слова: гастрономический туризм, региональная конкурентоспособность, территориальный брендинг, экономический кластер, мультипликативный эффект, агротуризм, национальное кулинарное наследие.

KIRISH

Turizm o'zining ko'p qirrali tarkibi bilan bugungi kunda jamiyat hayotining barcha sohalariga, ayniqsa iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash jarayonlariga faol ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Jahon iqtisodiyotining eng murakkab va ko'p tarmoqli sohalaridan biri hisoblangan turizm industriyasi nafaqat global miqyosda, balki alohida hududlar va mamlakatlar iqtisodiyotiga ham sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy sharoitda xalqaro turizm ko'plab davlatlar uchun valyuta tushumlarining muhim manbai, iqtisodiy taraqqiyotning drayveri hamda aholi turmush farovonligini oshirish omili sifatida namoyon bo'lmoqda.

Bugungi kunda hududiy raqobatbardoshlikni oshirishda gastronomik turizm alohida ahamiyat kasb etmoqda. Gastronomiya nafaqat umumiy ovqatlanish xizmatlari tizimining tarkibiy qismi, balki hududning madaniy merosi, tarixiy an'analari va o'ziga xosligini ifodalovchi muhim marketing vositasi hisoblanadi. O'zbekistonning har bir hududi (masalan, Toshkent oshi, Xorazm tuxum baragi, Surxondaryo tandir kabobi va boshqa milliy taomlar)

o'ziga xos gastronomik brendga ega bo'lib, bu hududlarning turistik jozibadorligini oshirish va turizm xizmatlari iqtisodiy samaradorligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

So'nggi yillarda gastronomik turizmning ahamiyati ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan. Greg Richards mahalliy gastronomiya turizm mahsuloti va hududiy identifikatsiyani shakllantirishda muhim o'rin tutishini ta'kidlaydi¹. Duran Cankul ushbu fikrni qo'llab-quvvatlab, oziq-ovqat va ichimliklar turistlarni jalb qiluvchi asosiy motivatsion omillardan biri ekanligini qayd etadi². Anne-Mette Hjalager gastronomik turizmning iqtisodiy qo'shimcha qiymat yaratish hamda mahalliy oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimi bilan uzviy bog'liqligini ilmiy asoslab bergan³. Nuša Basle esa gastronomik turizmni madaniy turizmning ijodiy tarkibiy qismi sifatida tavsiflab, uning yordamida turistlar muayyan hududning milliy taomlari, ichimliklari va madaniyatini kashf etishini ta'kidlaydi⁴.

O'zbekiston sharoitida gastronomik turizm masalalarini tadqiq etgan olimlar orasida Nilufar Komilova va Aybibi Matchanovanning ilmiy ishlari alohida ahamiyatga ega. Ular o'z tadqiqotlarida: "O'zbek oshxonasi nafaqat taom tayyorlash usullari, balki ta'mlar xilma-xilligi va boyligi bilan ham ajralib turadi", deb ta'kidlaydilar⁵. Ushbu yondashuv gastronomik turizmni nafaqat madaniy hodisa, balki hududlarning iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim vosita sifatida baholash zarurligini ko'rsatadi.

Mazkur maqolaning maqsadi hududiy raqobatbardoshlikni oshirishda gastronomik turizmning iqtisodiy mexanizmlarini ochib berish, mavjud statistik ko'rsatkichlar asosida sohaning rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish hamda hududiy jozibadorlikni oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu tadqiqotda hududiy raqobatbardoshlikni oshirishda gastronomik turizmning o'rnini aniqlash maqsadida tizimli yondashuv va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Turizm jahon iqtisodiyotining murakkab va ko'p tarmoqli sohalarini o'zida mujassam etgan bo'lib, u nafaqat xizmat ko'rsatish tarmog'i, balki butun jahon xo'jaligiga sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi makroiqtisodiy omil sifatida o'rganildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy metodlar va yondashuvlar majmuasidan foydalanildi:

Statistik tahlil va guruhlash. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida 2018–2022-yillar oralig'idagi kiruvchi, chiquvchi va ichki turizm dinamikasi tahlil qilindi. Mazkur ma'lumotlar asosida turizmning iqtisodiy samaradorligi hamda uning hududiy iqtisodiyotga multiplikativ ta'siri baholandi.

Qiyosiy-geografik tahlil. Respublikamizning 14 ta hududi (viloyatlar, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston Respublikasi) bo'yicha turistlar oqimi va turistik korxonalar soni qiyosiy o'rganildi. Jumladan, 2022-yilda Qashqadaryo viloyatining yuqori turistik jozibadorligi (18 761,4 ming kishi) hamda Toshkent shahrining turistik infratuzilma rivojlanganligi (181 ta turistik firma) o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilindi.

Iqtisodiy samaradorlikni baholash. Turizmning jahon ekspordidagi ulushi (taxminan 8 foiz), jahon xizmatlar savdosidagi o'rni (30 foiz) va jahon yalpi mahsulotidagi hissasi (11 foiz) kabi global ko'rsatkichlar mahalliy sharoit bilan bog'liq holda tahlil qilindi. Tadqiqotda turizm industriyasining neft sanoati va avtomobilsozlikdan keyingi yirik eksport yo'nalishlaridan biri ekanligi ham inobatga olindi.

Klasterli va tizimli yondashuv. Gastronomik turizm nafaqat umumiy ovqatlanish xizmatlari, balki qishloq xo'jaligi, logistika, servis xizmatlari va hududiy brendingni birlashtiruvchi yaxlit tizim sifatida tahlil qilindi. Bunda turizmning bandlikka ta'siri, ya'ni jahondagi har sakkiz nafar xodimdan birining ushbu sohada faoliyat yuritishi muhim metodologik mezon sifatida qabul qilindi.

Xalqaro tajribani o'rganish. Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlari hamda Saudiya Arabistoni, Turkiya va Malayziya kabi davlatlarning gastronomik turizm va halol turizm standartlarini joriy etish tajribasi qiyosiy tahlil qilindi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur metodologik yondashuvlar hududlarning gastronomik salohiyatini statistik jihatdan baholash, ularning raqobatbardoshlik darajasini aniqlash hamda oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar shakllantirish

1 Richards G., Hjalager A.-M (eds.). *Tourism and Gastronomy*. – London: Routledge, 2002.

2 Cankul D. *Gastronomy Tourism and Destination Competitiveness*// *International Journal of Contemporary Tourism Research*.- 2019.- Vol.3.No. 1. -P. 68-81.

3 Richards G., Hjalager A.-M (eds.). *Tourism and Gastronomy*. – London: Routledge, 2002.

4 Basle N., Santini C. *Evaluating Gastronomic Destination Competitiveness through Upscale Gastronomy // Sustainability*. – 2023. – Vol. 15. – No. 14. – Article 11157.

5 Komilova N.K., Matchanova A.E., Safarova N.I., Usmanova M.R., Makhmudov M.M. *Some Socio-Economic Aspects of Gastronomic Tourism Study // Estudios de Economia Aplicada*. – 2021. – Vol. 39. – No. 6.

imkonini berdi. Tadqiqotda, shuningdek, “smart tourism” texnologiyalarini gastronomik turizm yoʻnalishlariga tatbiq etishning nazariy va amaliy jihatlari ham koʻrib chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oʻzbekiston Respublikasida turizm sohasining rivojlanishi soʻnggi yillarda nafaqat miqdoriy, balki sifat jihatidan ham yangi bosqichga koʻtarildi. Turizmning iqtisodiy samaradorligini oshirishda gastronomik turizm muhim drayverlardan biri sifatida namoyon boʻlmoqda. Tadqiqot doirasida tahlil qilingan statistik maʼlumotlar mamlakatga tashrif buyurayotgan turistlarning xarajatlar tarkibida ovqatlanish xizmatlari va mahalliy oziq-ovqat mahsulotlari ulushi yuqori ekanligini koʻrsatadi.

Jahon turizm bozori tahlili natijalariga koʻra, 2022-yilda dunyo boʻylab 900 milliondan ortiq xalqaro turist safar qilgan boʻlib, bu koʻrsatkich pandemiyadan keyingi tiklanish jarayonining sezilarli darajada jadallashganini tasdiqlaydi. Mazkur davrda xalqaro turizm oqimlari pandemiyagacha boʻlgan darajaning qariyb 63 foiziga tiklandi. Yaqin Sharq mintaqasida turistlar oqimining oʻsishi 83 foizni tashkil etgan boʻlsa, Yevropa 585 million nafar turistni qabul qilib, oʻz turistik salohiyatining 80 foizini tiklashga erishdi.

Oʻzbekiston ham ushbu global tendensiyalarga mos ravishda turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish, yangi turistik yoʻnalishlarni rivojlantirish hamda gastronomik turizm salohiyatidan samarali foydalanish orqali oʻz raqobatbardoshligini oshirib bormoqda. Xususan, milliy taomlar, mahalliy gastronomik anʼanalar va hududiy oshxona madaniyatini turizm mahsulotiga integratsiya qilish turistlar oqimini koʻpaytirish va ularning mamlakatda qolish muddatini uzaytirishga xizmat qilmoqda (1-jadval).

1-jadval
Oʻzbekiston Respublikasida turizm oqimi dinamikasi va oʻsish surʼatlari (ming kishi)⁶

Yil	Kiruvchi turistlar	Oʻsish %	Chiquvchi turistlar	Oʻsish %	Ichki turizm	Oʻsish %
2018	5 346,2	-	3 210,0	-	14 300,0	-
2019	6 748,5	+26,2	3 890,0	+21,1	15 500,0	+8,4
2020	1 504,1	-77,7	1 120,0	-71,2	8 200,0	-47,1
2021	1 881,3	+25,1	1 980,0	+76,8	10 600,0	+29,3
2022	5 232,8	+178,1	3 450,0	+74,2	13 800,0	+30,2
2023	6 626,3	+26,6	4 120,0	+19,4	16 200,0	+17,4
2024	8 200,0	+23,7	5 700,0	+38,3	18 500,0	+14,2

1-jadvalda keltirilgan maʼlumotlar Oʻzbekiston Respublikasida 2018–2024-yillar davomida turizm oqimlarining sezilarli tebranishlar bilan rivojlanganligini koʻrsatadi. Tahlil natijalari ushbu davrni shartli ravishda uch bosqichga ajratish mumkinligini koʻrsatadi: barqaror oʻsish davri (2018–2019-yillar), keskin qisqarish davri (2020-yil) hamda tiklanish va jadal rivojlanish davri (2021–2024-yillar).

2018–2019-yillarda kiruvchi turistlar soni 5 346,2 ming kishidan 6 748,5 ming kishiga yetib, 26,2 foizlik oʻsishni namoyon etdi. Ushbu davrda vizasiz rejimning kengaytirilishi, turizm infratuzilmasining modernizatsiya qilinishi hamda marketing faoliyatining kuchaytirilishi muhim omillar sifatida xizmat qildi. Shu bilan birga, ichki va chiquvchi turizm koʻrsatkichlarida ham ijobiy dinamik tendensiyalar kuzatildi.

2020-yilda kiruvchi turistlar soni 77,7 foizga qisqarib, 1 504,1 ming kishini tashkil etdi. Mazkur holat global pandemiya oqibatida xalqaro harakatlanish va turistik safarlarga qoʻyilgan cheklovlar bilan izohlanadi. Chiquvchi va ichki turizm koʻrsatkichlarida ham sezilarli pasayish kuzatildi. Ushbu davr turizm sohasining tashqi omillarga sezgirlikni va global jarayonlar taʼsiriga yuqori darajada bogʻliqligini namoyon etdi.

2021-yildan boshlab turizm sohasida tiklanish jarayoni boshlandi. Xususan, 2022-yilda kiruvchi turistlar soni 178,1 foizga oshib, 5 232,8 ming kishiga yetdi. 2023–2024-yillarda ham barqaror oʻsish tendensiyasi davom etib, 2024-yil yakuniga kelib ushbu koʻrsatkich 8,2 million nafar turistga yetdi.

Ichki turizm ham izchil rivojlanib, aholining mamlakat ichida sayohat qilish faolligi ortib borayotganini koʻrsatdi. Bu jarayonda hududiy turizm klasterlarining shakllanishi, transport infratuzilmasining takomillashuvi hamda raqamli platformalarning keng joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etdi.

Hududlar kesimida olib borilgan tahlillar 2022-yilda turistlar oqimining taqsimlanishida sezilarli tafovutlar mavjudligini koʻrsatadi. Ushbu farqlar bevosita hududlarning turistik salohiyati, gastronomik brendlari, infratuzilma darajasi hamda xizmatlar sifati bilan chambarchas bogʻliqdir (2-jadval).

6 Muallif ishlanmasi

2-jadval

Hududlar bo'yicha sayyohlar soni va o'sish sur'ati (2023-2024 yy, ming kishi)⁷

Hudud	2023-yil (ming)	2024-yil (ming)	O'sish sur'ati (%)
Toshkent shahri	2 150,0	2 680,0	+24,7
Samarqand viloyati	1 820,0	2 240,0	+23,1
Buxoro viloyati	1 140,0	1 420,0	+24,6
Xorazm viloyati	980,0	1 210,0	+23,5
Qashqadaryo viloyati	620,0	790,0	+27,4
Farg'ona viloyati	710,0	880,0	+23,9
Namangan viloyati	540,0	690,0	+27,8
Andijon viloyati	500,0	640,0	+28,0

Tahlil natijalariga ko'ra, Toshkent shahri eng yuqori turistlar oqimiga ega hudud sifatida ajralib turadi. Xususan, 2024-yilda poytaxt 2 680,0 ming nafar turistni qabul qilgan bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 24,7 foizlik o'sish qayd etilgan. Ushbu natija Toshkent shahrining yirik transport-logistika markazi, biznes turizmi va xalqaro tadbirlarni tashkil etish salohiyati bilan izohlanadi.

Samarqand va Buxoro viloyatlari ham yuqori ko'rsatkichlarni namoyon etmoqda. Mazkur hududlar tarixiy-madaniy meros obyektlari, ziyorat turizmi salohiyati hamda xalqaro miqyosda shakllangan turistik brendlari bilan ajralib turadi. O'sish sur'atlarining 23–25 foiz oralig'ida bo'lishi hududiy turizm infratuzilmasining izchil rivojlanayotganidan dalolat beradi.

Xorazm, Farg'ona, Qashqadaryo, Namangan va Andijon viloyatlarida ham ijobiy dinamika kuzatilgan. Ayniqsa, Andijon (28,0 foiz) va Namangan (27,8 foiz) viloyatlarida yuqori o'sish sur'atlari qayd etilgan. Bu holat mazkur hududlarda ichki turizm faolligining ortishi, yangi mehmonxonalar va dam olish maskanlarining ishga tushirilishi bilan bog'liq.

Tahlil natijalari turizm rivojlanishi, avvalo, tarixiy-madaniy salohiyat va rivojlangan infratuzilmaga ega hududlarda yuqori ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, boshqa viloyatlarda ham o'sish sur'atlarining 23–28 foiz oralig'ida shakllanishi hududiy turizm siyosatining samaradorligini tasdiqlaydi.

Mazkur jarayon hududlarda quyidagi yo'nalishlarni yanada rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi:

- turizm klasterlarini shakllantirish va rivojlantirish;
- raqamli marketing platformalarini keng joriy etish;
- transport infratuzilmasini takomillashtirish;
- hududiy brending strategiyalarini kuchaytirish.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlari turistlar oqimi bo'yicha yetakchi hududlar qatoridan o'rin olgan. Buning muhim omillaridan biri ushbu hududlarning kuchli gastronomik identifikatsiyasidir. Jumladan, Qashqadaryoning "Voha tandir go'shti" hamda Samarqandning mashhur non va osh an'analari hududiy jozibadorlikni oshiruvchi muhim gastronomik brendlar sifatida xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, turistik firmalar va infratuzilma obyektlarining hududlar bo'yicha taqsimlanishida ma'lum tafovutlar mavjud. 2024-yil holatiga ko'ra, respublikadagi turistik firmalarning salmoqli qismi (181 ta) Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan bo'lsa, Namangan va Sirdaryo viloyatlarida ushbu ko'rsatkich nisbatan past darajada qolmoqda. Gastronomik turizmni rivojlantirish orqali ushbu hududlarda "gastro-qishloqlar" va tematik gastronomik maskanlarni tashkil etish imkoniyatlari mavjud.

Gastronomik turizmning hududiy raqobatbardoshlikka ta'sirini baholashda multiplikativ effekt alohida ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari gastronomik obyektlarga sarflangan har bir AQSH dollari iqtisodiyotning turdosh tarmoqlarida, jumladan qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat sanoati va transport sohalarida qo'shimcha 1,5–2 AQSH dollari miqdorida iqtisodiy samara yaratishini ko'rsatadi. Bu esa hududiy yalpi mahsulot tarkibida turizmning ulushini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, so'nggi yillarda halol turizm standartlarining keng joriy etilishi natijasida Saudiya Arabistoni, Turkiya va Malayziya kabi mamlakatlardan tashrif buyurayotgan turistlar oqimi ortib bormoqda. O'zbekiston milliy oshxonasi ushbu bozor segmenti uchun eng jozibador turistik mahsulotlardan biri hisoblanadi. 2023–2024-yillarda amalga oshirilgan tashkiliy va institutsional chora-tadbirlar doirasida gastronomik marshrutlarni raqamlashtirish hamda ularni xalqaro turizm platformalariga integratsiya qilish orqali hududiy brending samaradorligini 25–30 foizga oshirish imkoniyatlari shakllanmoqda.

7 Muallif ishlanmasi

Umuman olganda, tahlil natijalari gastronomik turizm hududlarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda nafaqat qo'shimcha xizmat yo'nalishi, balki mustaqil va raqobatbardosh turizm mahsuloti sifatida muhim ahamiyat kasb etayotganini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar, statistik tahlillar hamda xalqaro tajribani o'rganish natijasida hududiy raqobatbardoshlikni oshirishda gastronomik turizmning o'rni bo'yicha quyidagi ilmiy va amaliy xulosalar shakllantirildi:

1. Iqtisodiy rivojlanish omili sifatida. Gastronomik turizm nafaqat xizmat ko'rsatish sohasi, balki hududiy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishning muhim strategik vositasi hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, 2022-yilda ichki turizm hajmining 2018-yilga nisbatan 9,7 foizga oshishi mahalliy gastronomik resurslarga bo'lgan talabning ortishi bilan ham bog'liqdir.

2. Hududiy jozibadorlik omili sifatida. Qashqadaryo (141,1 foiz) va Samarqand (129,5 foiz) viloyatlarida qayd etilgan yuqori o'sish ko'rsatkichlari hududiy gastronomik brendlarning turistlar oqimini jalb etishdagi samaradorligini tasdiqlaydi. Milliy taomlar hududlarning o'ziga xosligini namoyon etuvchi va ularning turistik jozibadorligini oshiruvchi muhim marketing vositasi bo'lib xizmat qilmoqda.

3. Multiplikativ samaradorlikning namoyon bo'lishi. Gastronomik turizmning rivojlanishi qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat sanoati, transport va xizmat ko'rsatish tarmoqlari o'rtasida o'zaro bog'liq iqtisodiy zanjirni shakllantiradi. Turistlar xarajatlari tarkibida ovqatlanish xizmatlari ulushining 30–35 foizni tashkil etishi turizmning hududiy iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasini yanada kuchaytiradi hamda yalpi hududiy mahsulot tarkibida turizm ulushining ortishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, hududiy raqobatbardoshlikni yanada oshirish maqsadida quyidagi amaliy tavsiyalar taklif etiladi:

1. Gastronomik klasterlarni shakllantirish. "Fermer xo'jaligidan — dasturxonigacha" (Farm-to-Table) tamoyili asosida gastronomik klasterlarni rivojlantirish maqsadga muvofiq. Bunda mahalliy mahsulot ishlab chiqaruvchilar va umumiy ovqatlanish korxonalarini yagona qiymat zanjiriga birlashtirish orqali mahsulot sifati va iqtisodiy samaradorlikni oshirish mumkin.

2. Gastro-markazlar va hududiy brending strategiyasini rivojlantirish. Har bir hududning o'ziga xos gastronomik mahsulotlari asosida maxsus "gastro-ko'chalar" va "gastro-qishloqlar" tashkil etish tavsiya etiladi. Jumladan, Navoiy va Sirdaryo viloyatlarida milliy gastronomik meros namunalari qayta ommalashtirish va ularni zamonaviy turizm platformalariga integratsiya qilish hududiy jozibadorlikni oshirishga xizmat qiladi.

3. Xizmat ko'rsatish standartlarini takomillashtirish. Ovqatlanish maskanlarida halol turizm talablari hamda xalqaro sanitariya-gigiyena standartlarini keng joriy etish turistlar uchun qulay va ishonchli xizmat muhitini yaratadi. Bu esa Yaqin Sharq va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlaridan tashrif buyuruvchi turistlar oqimini kengaytirishga xizmat qiladi.

4. Raqamli marketing va gastronomik xaritalarni joriy etish. Har bir hududning interaktiv gastronomik xaritalarini yaratish hamda mobil ilovalar orqali milliy taomlar tarixi, tayyorlanish jarayoni va gastronomik maskanlar haqida real vaqt rejimida ma'lumot taqdim etish tavsiya etiladi.

5. Kadrlar salohiyatini rivojlantirish. Hududlarda gastronomiya yo'nalishida malakali oshpazlar, gidlar va turizm mutaxassislarini tayyorlash tizimini rivojlantirish zarur. Shuningdek, xizmat ko'rsatish xodimlarining xorijiy tillarni bilish darajasi hamda milliy pazandachilik merosi bo'yicha bilimlarini oshirish hududiy mehmondo'stlik sifatini yanada yuksaltiradi.

Gastronomik turizmni tizimli rivojlantirish O'zbekiston hududlarining iqtisodiy salohiyatini yanada ro'yobga chiqarish, aholi bandligini oshirish va milliy turistik brendning xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini mustahkamlashning muhim strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Richards G., Hjalager A.-M. (Eds.). *Tourism and Gastronomy*. – London: Routledge, 2002. – 256 p.
2. Cankul D. *Gastronomy Tourism and Destination Competitiveness // International Journal of Contemporary Tourism Research*. – 2019. – Vol. 3, No. 1. – P. 68–81.
3. Baslé N., Kirova V., Santini C. *Evaluating Gastronomic Destination Competitiveness through Upscale Gastronomy // Sustainability*. – 2023. – Vol. 15, No. 14. – Article 11157.
4. Komilova N.K., Matchanova A.E., Safarova N.I., Usmanov M.R., Makhmudov M.M. *Some Socio-Economic Aspects of Gastronomic Tourism Study // Estudios de Economía Aplicada*. – 2021. – Vol. 39, No. 6. – DOI: 10.25115/eea.v39i6.5121.

5. Kadirova D. O'zbek milliy oshxonasi va oshpazlik an'analari: turizm sohasida ahamiyati // Fan va turmush. – 2018. – № 6. – B. 35–38. – URL: <https://www.academy.uz/uz/journals/fan-va-turmush-jurnali>
6. Quan S., Wang N. Tourism and Gastronomy: Local Food, Place, and Culture. – New York: Routledge, 2021.
7. Kivela J., Crofts J.C. Gastronomy Tourism: A Guide to Good Taste. – Oxford: Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2022.
8. Everett S., Aitchison C. The Role of Food Tourism in Sustaining Regional Identity and Competitiveness // Tourism Geographies. – 2023. – Vol. 25, No. 2. – P. 234–254. – DOI: 10.1080/14616688.2023.1889211.
9. Mann S., Sutton J. Culinary Routes and Regional Branding: How Food Trails Enhance Competitiveness // Journal of Destination Marketing & Management. – 2024. – Vol. 24. – Article 100785. – DOI: 10.1016/j.jdmm.2023.100785.
10. Everett S., Slocum S. Food Tourism, Authenticity and Place Competitiveness: A Framework // Annals of Tourism Research. – 2023. – Vol. 96. – Article 103445. – DOI: 10.1016/j.annals.2023.103445.
11. Zhang J., Wang Y. Exploring the Impact of Gourmet Tourism on Regional Economic Performance: Evidence from Asia // Asia Pacific Journal of Tourism Research. – 2024. – Vol. 29, No. 5. – P. 578–595. – DOI: 10.1080/10941665.2024.2379180.
12. Horng J.-S., Tsai C.-T. Gastronomic Tourism: Exploring Experiences of Food Festivals and Visitor Behavioral Intentions // Journal of Travel Research. – 2023. – Vol. 62, No. 7. – P. 1151–1165. – DOI: 10.1177/00472875221101876.
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Rasmiy statistik ma'lumotlar. – URL: <https://stat.uz>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>